

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ УЧИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ И ДЕЛАТЬ ЕГО ИНКЛЮЗИВНЫМ

Сулейманова Рамзия Марсиловна

НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186742>

***Аннотация.** Данная статья исследует роль цифровых технологий в контексте образования, особенно в отношении индивидуализации обучения и создания инклюзивной среды. Проанализированы методы использования цифровых инструментов учителями для адаптации учебного процесса под индивидуальные потребности учащихся. Подчеркнута значимость технологий для создания равных возможностей доступа к образованию для всех учеников, включая тех, у кого есть особые образовательные потребности или ограничения. В заключение обсуждаются преимущества и вызовы, сопутствующие использованию цифровых технологий в контексте обучения, а также предлагаются пути их оптимального внедрения с учетом потребностей разнообразных учащихся.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, программы, сегодняшние школьники.*

В современном мире цифровые технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, и образовательные учреждения не остаются в стороне, активно внедряя их в учебный процесс. Технологии используются в различных аспектах учебного процесса: от решения административных задач до выполнения домашнего задания в онлайн-режиме.

Сегодняшние школьники выросли в цифровом мире, им нравится использовать гаджеты в повседневной жизни и для учебы. Так, по данным, более 90% детей от 3 до 14 лет имеют дома персональные компьютеры, и 80% детей ежедневно пользуются Интернетом. Результаты исследований говорят о том, что ученики, не имеющие доступа к технологиям в школе, могут испытать снижение интереса к учебе.

В свою очередь, использование технологий в классе может помочь учителям сделать учебный процесс более вовлекающим. Например, при проведении в классе онлайн-квизов от учащихся требуются внимание и сосредоточенность, чтобы найти правильный ответ быстрее одноклассников. Исследования показывают, что именно такие виды уроков повышают интерес учащихся к предмету.

С помощью цифровых технологий учителя могут создавать персонализированные программы обучения, учитывая уровень знаний и потребности учеников, и, как результат, максимально раскрыть потенциал каждого из них [1].

Сегодня существует множество «умных» электронных учебников и тетрадей, делающих процесс обучения адаптивным, — когда каждый ученик работает с задачами и темами, которые соответствуют его уровню знаний на данный момент. По мере освоения учеником конкретной темы, цифровые учебники либо открывают ему новые задачи для изучения и закрепления, либо повышают сложность заданий в рамках текущей.

Адаптивное обучение также помогает при работе с учащимися с особыми потребностями. Экспериментальные исследования показывают, что использование технологий повышает интерес и успеваемость таких учеников. Например, учителя,

которые использовали мобильные приложения и 3D-моделирование, стимулировали таким образом интерес школьников с ОВЗ к вычислительной технике и инженерным дисциплинам.

По данным в школах применялись обучающие компьютерные программы по отдельным предметам. Дальнейшее расширение такой практики позволит в полной мере развивать навыки учащихся, учитывая их индивидуальные таланты и потребности.

Цифровые технологии позволяют сэкономить время и упростить процесс оценки знаний.

С помощью цифровых технологий учителя могут быстрее проверять работы учеников и выставлять оценки, что позволяет им сосредоточиться на других аспектах обучения. На обучающих платформах есть тесты с автоматической проверкой ответов. Ученик может в удобное время пройти такой тест, узнать результаты и разобрать ошибки.

Исследования важности обратной связи в обучении показывают, что мгновенное получение результата позволяет удерживать внимание и интерес ученика, тогда как проверка, которая занимает несколько дней, может повлечь уменьшение его интереса к разбору неправильных ответов [2].

Учителя, в свою очередь, могут сократить время на проверку и выставление оценок. Популярность подобных методик постепенно увеличивается в школах.

По данным все школы были оснащены компьютерами, которые использовались в учебных целях. С расширением навыков учителей увеличиваются и их возможности для преподавания и донесения учебного материала до учащихся. Например, цифровые технологии позволяют представлять материал с использованием видео-, аудио- и других форматов, а также приложений, что способствует лучшему пониманию и запоминанию уроков. Визуализация материала бывает полезна в точных науках, а прослушивание и просмотр отрывков оригинальных произведений позволяют улучшить восприятие литературных произведений. Кроме того, сочетание в процессе обучения разных методик и техник способствует более глубокому раскрытию темы и удержанию внимания школьников.

Программы и приложения для обучения помогают и запоминанию материала учениками. Так, приложение для мобильных устройств по изучению иностранного языка можно использовать по дороге в школу, на переменах или в любой другой момент, что делает обучение легким и доступным.

С помощью цифровых технологий учителя могут удобным и привычным образом общаться с родителями учеников, а также обмениваться опытом и идеями с коллегами. Более 80% учителей являются пользователями социальных сетей и приложений для общения. Этот привычный формат коммуникации многие используют и в профессиональных целях.

Кроме того, такие цифровые платформы создают площадку для построения доверительных отношений между учителями и родителями. Исследования показывают, что это может стимулировать вовлеченность учеников и повышать их мотивацию к учебе.

Кроме того, общие чаты для учителей могут создать дружескую и открытую атмосферу, где можно делиться опытом и получать поддержку от коллег.

Цифровые технологии приносят пользу не только при обучении в школе, положительный эффект их применения можно увидеть даже спустя несколько лет после

окончания школы. В частности, использование компьютеров и доступ к онлайн-занятиям способно положительно сказываться на образовательной траектории ученика в течение нескольких лет после школьного обучения с использованием технологий. Кроме того, использование компьютеров может стать эффективным способом сокращения разрыва в качестве образования между сельскими и городскими районами, поскольку технологии предоставляют доступ к лучшим образовательным ресурсам, в том числе учащимся сельских школ. Например, в Китае был проведен масштабный эксперимент по внедрению компьютеров в учебный процесс и прослушиванию высококачественных занятий, записанных лучшими преподавателями страны, для учащихся из слаборазвитых сельских районов. Результаты показали, что ученики из экспериментальной группы в будущем дольше оставались в школе и демонстрировали более высокие когнитивные навыки даже через десять лет после знакомства с образовательными технологиями. На рынке труда они получали более высокий заработок и с большей вероятностью были заняты в профессиях интеллектуального труда [3].

Цифровые технологии способны привлечь сегодняшних школьников даже к тем дисциплинам, которые изначально не вызывали у них интереса или казались им непосильными. Эти технологии позволяют внедрять новые методики обучения и ориентироваться на предпочтения школьников, что способствует привлечению отстающих учащихся и повышает их образовательные результаты.

Адаптивное и интерактивное обучение позволяет достичь наиболее высокого уровня освоения материала. Более того, использование гаджетов в учебном школьном процессе способствует развитию у учеников цифровой грамотности — одной из ключевых компетенций XXI века, необходимых для успеха в дальнейшей жизни.

Будущее современных школьников неразрывно связано с технологиями. Обучение с их помощью позволит им быстро адаптироваться и преуспеть в дальнейшей учебе, карьере и взрослой жизни. Поэтому важность внедрения цифровых устройств и приложений в школьные практики не подлежит никакому сомнению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А.А. Роль и проблемы преподавателя в среде e-Learning. Высшее образование в России. 2010; № 8 - 9: 41 - 44.
 2. Цифровизация. Available at: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>
 3. Шваб Д.К. Четвертая промышленная революция. Available at: <https://mybook.ru/author/klaus-shvab/chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya/read>
- References